

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдулаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aziza Aminova O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING O'RNI VA ROLI.....	4
2. Акбар Бабабеков ЁМ ҚИШЛОҒИ ТАРИХИ ВА АҲОЛИСИНING ШАКЛЛАНИШИ ТАВСИФИ.....	9
3. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ЗАРАФШОН ВОҲАСИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ЕР-СУВ МУНОСАБАТЛАРИГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР.....	19
4. Бахтиёр Юлдашев ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИНING ТЕМИР ЙЎЛ СОҲАСИДА ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИДА МУСТАҚИЛ СУД ҲОКИМИЯТИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ (1991-2000 йиллар мисолида).....	34
6. Алишер Исоқбоев ИСМОИЛБЕК ҒАСПРИНСКИЙНИНГ “ИСТИЛОИ ТУРКИСТОН” РИСОЛАСИ ҲАҚИДА.....	49
7. Rashid Xolmurodov O'LKAMIZ TARIXININI O'RGANISHDA ME'MORCHILIK VA SAYUONLIKNING ANAMIYATI.....	56
8. Сабоҳат Абдураимова ЧИРОҚЧИ БЕКЛИГИ АҲОЛИСИНING ХЎЖАЛИК ТУРМУШ ТАРЗИ ВА ИҚТИСОДИЙ-МАИШИЙ ҲАЁТИ.....	62
9. Feruza Utayeva BUKHORODA TO'QIMACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	72
10. Шахло Хусанова МИНГТЕПА ЭТНОГРАФИЯСИ ҲАҚИДАГИ ТАРИХИЙ РОМАН (М. Эгамбердиевнинг “Сарик аждар ҳамласи” тарихий романи ҳақида).....	79
11. Дилором Чориева КУТУБХОНАЛАР ТАРИХИДАН: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР (1991-2016 йиллар).....	87
12. Rustam Shukurov BUKHORO AMIRLIGIDA ELCHILIK ISHLARI TARIXINING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI.....	98

Сабоҳат Абдураимова Эргаш кизи,
 Қашқадарё вилояти Халқ таълими ходимларини
 қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини
 ошириш ҳудудий маркази Бош мутахассиси

ЧИРОҚЧИ БЕКЛИГИ АҲОЛИСИНING ХЎЖАЛИК ТУРМУШ ТАРЗИ ВА ИҚТИСОДИЙ-МАИШИЙ ҲАЁТИ

For citation: Sabohat A.Ergash kizi, ECONOMIC LIFE AND HOUSEHOLD WAYS OF LIFE OF THE POPULATION OF CHIRAKCHI BEKSTVO. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 5, pp.62-71

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615799>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Чироқчи беклиги аҳолисининг хўжалик турмуш тарзи ва иқтисодий-маиший ҳаёти орқали ушбу маъмурий-сиёсий бирлик тарихи ёритилган. Хусусан, Чироқчи беклиги Бухоро амирлигининг даштлик ҳудудларидан бири бўлиб, аҳолиси асосан чорвачилик билан шуғулланганлиги, ушбу беклик XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида кўплаб ижтимоий-сиёсий ва этномаданий жараёнларда иштирок этганлиги ўрганилган. Бу даврда бекликда аҳолининг изчил равишда ўтроқлашувга ўтиш юз бериши билан бирга бир неча ўнлаб қишлоқлар пайдо бўлиб, аҳоли сонининг ошишига олиб келган. XX аср бошларига келиб Чироқчи беклиги нафақат Қашқадарё воҳасида, балки Бухоро амирлигидаги ўнлаб бекликлар орасида нисбатан аҳолиси кўп ҳудудлардан бирига айланганлиги борасида илмий ҳулосалар берилган.

Калит сўзлар: Қашқадарё воҳаси, Бухоро амирлиги, Чироқчи беклиги, маъмурий-сиёсий бирлик, чорвачилик, дашт, аҳоли, ижтимоий-сиёсий, этномаданий, қишлоқ, беклик, ўтроқлашув.

Сабоҳат Абдураимова Эргаш кизи,

Главный специалист регионального центра по переподготовки и повышения квалификации работников народного образования Кашкадарьинской области

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЕ ЧИРАКЧИНСКОГО БЕКСТВА

АННОТАЦИЯ

В статье описывается история этой административно-политической единицы через хозяйственный уклад и жизни народа Чиракчинского княжества. В частности, Чиракчинское княжество является одним из степных районов Бухарского эмирата, население которого в основном занимается животноводством, которое было вовлечено во многие общественно-политические и этнокультурные процессы во второй половине XIX - начале XX вв. В этот период с постепенным переходом населения к оседлости в княжестве возникло несколько

десятков деревень, что привело к увеличению населения. К началу XX века были сделаны научные выводы о том, что Чиракчинское княжество стало одним из самых густонаселенных районов не только Кашкадарьинского оазиса, но и среди десятков княжеств Бухарского эмирата.

Ключевые слова: Кашкадарьинский оазис, Бухарский эмират, Чиракчинское княжество, административно-политическая единица, животноводство, степь, население, общественно-политическое, этнокультурное, село, княжество, поселение.

Sabohat A. Ergash kizi,

Chief specialist of the regional center for retraining
and advanced training of public
education workers of Kashkadarya region

ECONOMIC LIFE AND HOUSEHOLD WAYS OF LIFE OF THE POPULATION OF CHIRAKCHI BEKSTVO

ABSTRACT

The article describes the history of this administrative and political unit through the economic structure and life of the people of the Chirakchi principality. In particular, the Chirakchi principality is one of the steppe regions of the Bukhara Emirate, the population of which is mainly engaged in animal husbandry, which was involved in many socio-political and ethno-cultural processes in the second half of the 19th - early 20th centuries. During this period, with the gradual transition of the population to settled life, several dozen villages arose in the principality, which led to an increase in the population. By the beginning of the 20th century, scientific conclusions were made that the Chirakchi principality had become one of the most densely populated regions not only of the Kashkadarya oasis, but also among dozens of principalities of the Bukhara emirate.

Index Terms: Kashkadarya oasis, Emirate of Bukhara, Chirakchi principality, administrative and political unit, animal husbandry, steppe, population, socio-political, ethno-cultural, village, principality, settlement.

1. Долзарблиги:

Чироқчи беклиги аҳолисининг хўжалик турмуш тарзи ва иқтисодий-маиший ҳаётининг ўрганилиши ушбу маъмурий-сиёсий бирлик тарихини янги маълумотлар билан бойитишда долзарб аҳамият касб этади. Мақоладаги Бухоро амирлигининг даштлик худудларидан бири бўлган Чироқчи беклиги аҳолиси асосан чорвачилик билан шуғулланганлиги, XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида кўплаб ижтимоий-сиёсий ва этномаданий жараёнларда иштирок этганлиги, бу даврда бекликда аҳолининг изчил равишда ўтроқлашувга ўтиш юз бериши билан бирга бир неча ўнлаб қишлоқлар пайдо бўлиб, аҳоли сонининг ошишига олиб келганлиги, XX аср бошларига келиб Чироқчи беклиги нафақат Қашқадарё воҳасида, балки Бухоро амирлигидаги ўнлаб бекликлар орасида нисбатан аҳолиси кўп худудлардан бирига айланганлиги борасида келтирилган илмий хулосалар муҳим аҳамият касб этади.

2. Методлар:

Ушбу мақола тарих фанида қабул қилинган илмийлик, тарихийлик, ҳолислик, қиёсий-мантиқий таҳлил, кетма-кетлик тамойиллари асосида ёритилиб, унда Чироқчи беклиги аҳолисининг хўжалик турмуш тарзи ва иқтисодий-маиший ҳаёти маъмурий-сиёсий бирлик тарихи сифатида ўрганилди.

3. Тадқиқот натижалари:

Чироқчи беклиги ёки айрим манбаларда тилга олинишича, Чироқчи вилояти жануби-шарқий томондан Яккабоғ, шимоли-шарқий томондан Шаҳрисабз ва Китоб бекликлари, жанубий Қарши бекликлари билан қўшни бўлиб, Яккабоғ беклигига жанубдан қўшни Ғузур беклиги ҳам унга яқин жойлашган эди. Бухоро амирлари ўзига қарашли барча бекликлардаги аҳоли устидан ҳукмрон бўлиб, хусусий мулкчиликка асосланган турмуш тарзига эга бекликлар аҳолиси ҳуқуқий жиҳатдан шариатга бўйсунган. Яъни амирлик аҳолиси мусулмон

хукуки асосида бошқарилган. Шу билан биргаликда, ҳар бир беклик аҳолиси бекликнинг табиий-географик жойлашуви ва этномаданий жиҳатларидан келиб чиқиб, ўзига хос маъмурий-сиёсий бошқарувга эга бўлган. Айниқса, бу ҳолат аҳолиси кўпроқ ярим кўчманчи ҳаёт тарзига эга бўлган Чирокчи беклиги бошқарувида яққол кўзга ташланиб, турли ёзма манба маълумотлари ва энтографик материаллар яққол кўрсатади. Амирликдаги Бурдалиқ, Қоракўл, Ғузур, Шеробод ва ҳоказо каби бекликлари сингари Чирокчи беклигида шариат билан бирга қадимги давр ва ўрта асрларда бўлгани каби хўжалик турмуш тарзи ҳамда ижтимоий-иқтисодий маиший ҳаётда “одат хукуки” устуворлик қилган. Яъни ушбу бекликларда ўрта аср турк-мўғул элатларига хос анъаналар – қабила-уруғчилик тизими етакчи бўлган.

Ушбу масалага чуқурроқ тўхталишдан олдин айтиб ўтиш керакки, Бухоро амирлигида Самарқанд, Зияддин, Қарши, Шаҳрисабз каби нисбатан аҳоли сони ва тифизлиги жиҳатидан нисбатан йирик, кўпчилиги деҳқончилик ва хунармандчилик билан шуғулланган бекликлардан фарқли ўлароқ Чирокчи беклиги аҳолиси асосан чорвачилик билан машғул бўлган. Маълумки, Бухоро амирлиги маъмурий жиҳатдан бир неча бекликларга бўлиниб, улар баъзан “вилоят”лар деб ҳам юритилган. Бекликларнинг бош бошқарувчиси амир томонидан тайинланиб, уларнинг қўл остида ўнлаб амлоқлик, яъни муайян даражада туманга ёки қишлоқлар мажмуасига тўғри келадиган маъмурий бирликлар мавжуд бўлган. Шу билан бирга, амлоқликларнинг ҳар бири муайян бекликда нисбатан йирикроқ бўлган иқтисодий марказларга – рус манбаларида “волост” деб тилга олинган маъмурий бирликларга бўйсунган. Ўз навбатида амлоқликларни “амлоқдор” ёки “амин” деб аталган ва беклик бошқарувчиси – “бек” томонидан тайинланган амалдорлар бошқариб[1], кўп ҳолларда бу вазифа авлоддан-авлодга ўтган. Бухоро амирлигида амирлик таркибидаги ҳар бир аҳоли маскани – шаҳар, қўрғон, қишлоқ, маҳалла ва овуллар амлоқдор ёки амин, шунингдек, оқсоқол, “бобо” ва ҳоказо деб аталган амалдорлар томонидан назорат қилиниб, улар турли мажбуриятлар – солиқ, закот, ҳашар ва ҳоказоларни йиққан ҳолда ўз “бек”ларига топширганлар. Беклар эса бундай тушумларни амирга юбориш вазифасини бажаришган. Шунингдек, бекларнинг вазифаси ўз қўл остидаги аҳолини назорат қилиш – турли низоларни бартараф этиш, аскар йиғиш, аҳолининг аризаларини кўриб чиқиш, умуман олганда, мусулмон хукуки – шариатга асосланган қонунларга амал қилинишини таъминлаш бўлган.

Бухоро амирлигининг бир қатор бекликларида аҳоли ўзининг хўжалик машғулотида келиб чиқиб, солиқларни пул ёки натура шаклида тўлаган, яъни етиштирган ғалла, сабзавот маҳсулоти ёки мева-чеванинг бир қисмини амирликка топшириш орқали бажарган бўлса, Чирокчи каби аҳолиси чорвачилик билан шуғулланган ҳудудларда бундай мажбуриятлар кўй-эчки ёки чорвачилик маҳсулотлари: тери, жун ва ҳоказо каби нарсаларни тўлаш орқали амалга оширилган. Ҳар бир қишлоқдан солиқ йиққан амалдор (амин, оқсоқол, амлоқдор)лар тушумларни бекларга топширган бўлса, ўз навбатида беклар уларни амирлик марказига – Бухоро шаҳрига юборар экан муайян қонун-қоидалар орқали ўз вазифасини бажаришга тиришганлар. Солиқ йиғиш жараёнида шариатда белгиланган қоидалар устуворлик қилса-да, айрим ҳолларда суистеъмолларга йўл қўйилган. Шунга қарамай, “муҳтасиб”, “қози” каби шаръий қонун назоратчилари аралашуви билан бундай суистеъмолларнинг олди олинган ва беклар ўз вазифасини иложи борича виждонан бажаришга ҳаракат қилган. Айниқса, беклар ҳар ҳафта ўз бошқарувидаги вазият, аҳоли аризалари ва тушумлар ҳақидаги маълумотларни амирлик ҳокимиятига етказган пайтда амир ўз қарорини жума куни, яъни мусулмонлар учун муқаддас бўлган кунда чиқариши амалиёти мавжуд бўлган.

XIX асрнинг охирилари – XX аср бошларида Қашқадарёдаги бекликларга ташриф буюрган европалик, хусусан, россиялик вакиллар (тижоратчи, элчи, сайёҳ, ҳарбий ва ҳ.к.) ушбу ҳудудлардаги йўл ва бекатларга, уларнинг географик жиҳатдан жойлашув ўрни, масофаси, аҳолиси ва уларнинг маиший турмуш тарзига алоҳида тўхталиб ўтишган. Жумладан, “Евреинов” тахаллуси билан Қашқадарё воҳаси ҳақида маълумотлар тўплаган бир рус ҳарбийсининг 1887 йилда воҳада бўлган кезларда ёзган қайдларига асосланиб, XIX асрнинг сўнгги чорагида Чирокчи беклиги ва унга қўшни ҳудудлар бўйича муайян

тасаввурларга эга бўлиш мумкин. Унинг ёзишича, Самарқанд уездига қарашли Жомдан жанубга Қарши ва Ғузорга борадиган йўлда Чироқчи беклиги жойлашиб, 2 та волост (амлоклик) – биринчиси шимолда Беш-чашма ва иккинчиси – жанубда Чиял волости (амлоклиги) орқали ўтадиган йўллар Ғузор ва Қарши бекликларига элтадиган йўллар бўлган. Самарқанддан йўлга чиққан савдо карвонлари ва турли йўловчилар Чиял йўналишидан кейин Қарши беклигининг Чим волости (амлоклиги)га етиб борган[2]. Бу ердан Ғузор беклигига ўтилган бўлса, Жомдан йўлга чиққан яна бир йўл Беш-чашма орқали Чироқчи беклигидаги Бегламиш амлоклиги устидан ўтиб, Қўнғиртов орқали Қаршига етиб келишган. Қаршидан Ғузорга борадиган йўл эса Қарши беклигига қарашли Хонобод волости (амлоклиги)дан ўтган. Рус муаллифларининг хабар беришича, бу вақтда Ғузор беклигида 5 та, Қарши беклигида эса 14 та волост (амлоклик) бўлган. Чироқчи беклигида эса 7 та амлоклик бўлиб, улардан ҳар бирининг номи асосан Бухоро амирлиги Қушбеги архиви ҳужжатларида, қисман эса рус муаллифлари асарларида келтириб ўтилган. 7 та амлокликнинг ҳар бирида камида 15-20 тадан қишлоқ бўлган. Жумладан, Бекламиш амлокида қуйидагича қишлоқлар жойлашган[3]:

1. Қора-янтоқ,
2. Жарқудук,
3. Хушақли (Хушали),
4. Мойлижар,
5. Бойбўри,
6. Қозон-чиқди,
7. Ўтали,
8. Амин-қишлоқ,
9. Барот-қишлоқ,
10. Карван-қишлоқ,
11. Чибот,
12. Гўр-қудук,
13. Қора-камар,
14. Шўр-бозор,
15. Бегламиш-ота,
16. Дўнг-ариғ,
17. Тугмачи,
18. Араб-камар,
19. Қўш-мўла,
20. Қўш-қудук,
21. Олатўн,
22. Ўтамали[4].

1914 йилда тузилган Бухоро амирлиги ҳужжатлари асосида Чироқчи амлоқларидаги аҳоли масканлари – қишлоқлар номи қуйидаги жадвалдагидек бўлган:

№	Беш-чашма	Бекламиш	Чиял	Қора-тепа	Тош-ариғ	Қайирма	Хўжа-кўрғон
1	Така-йиқилди	Қора-янтоқ	Эрсари	Азизлар-тепа	Кал-тепа	Аймоқ	Донғи-тепа?
2	Уйшун	Жарқудук	Кўқари	Нонхўр	Тол-қишлоқ	Тожик-қишлоқ	Хўжа-кўрғон
3	Гўрков	Хушақли	Қора-кипчок	Етти-қудук	Олти-бош	Чуйут	Убада
4	Чил-чуйут	Мойлижар	Қора-барок	Майда-қишлоқ	Хўжа Абдужаб-бор	Қора-телпак	Чил-чуйут
5	Мулла-қишлоқ	Бойбўри	Чуйут-қишлоқ	Қора-тепа	Жар-қишлоқ	Қайиқи	Қизғалдоқ
6	Чор-қудук	Қозон-чиқди	Тоғчи	Теги-сарой	Эгизак	Қирғиз	Дурсун
7	Чичғончи	Ўтали	Жуни	Тўқбой	Кўктош	Шағол-тепа	Гала-қудук

8	Лола-булоғ	Амин-қишлоқ	Зўм-қишлоқ	Жар-кўрғон	Бўркча	Пақанди	Посмон
9	Ўрта-булоғ	Барот-қишлоқ	Жалол-обод	Дўст-берди	Қора-буйроқ	Аймон	
10	Сариқамиш	Карван-қишлоқ	Жар-қишлоқ	Дўст-берди поён	Қисба-той	Зўм-қишлоқ	
11	Қорақия	Чибот	Уз-қудуқ	Дўрман		Домна-қишлоқ	
12	Қатта-қишлоқ	Гўр-қудуқ	Дўнг-қишлоқ	Чил-чуйут		Работи қатта	
13	Кўнчи	Қора-камар	Узун-қишлоқ	Найман-сарой		Ҳашарчи-хотун	
14	Торжилға	Шўр-бозор	Гала-қудуқ	Чанқли калон		Найман-сарой	
15	Омон-давлат	Бегламиш	Чўрак-қишлоқ	Чанқли хурд			
16	Шўр-қудуқ	Дўнг-ариғ	Чувуллоқ				
17	Чағон-тепди	Тугмачи	Оқ-гутли				
18	Айритом	Араб-камар	Арна-руз				
19	Хом-банди	Қўш-мўла	Сувлуқ				
20	Араб-банди	Қўш-қудуқ	Қозокли				
21	Кўш-қудуқ	Олатўн	Ўймовут				
22	Мозорли	Ўтамали	Тўқмор				
23	Кўр-аваз		Жумалок				
24	Гўла-қишлоқ						
25	Узун-тароқ						
26	Лафок-қишлоқ						
27	Шагарак						
28	Чофон-тиқди						
29	Кўчкор-булоқ						
30	Кампир-ўлди						
31	Завурта						
32	Қиз-банд						

Қашқадарё воҳасидаги кўплаб қишлоқларга эга бўлган Чироқчи вилояти, гарчи амлоқлари бирмунча оз бўлса-да, аҳоли сони жиҳатдан анчагина кўп бўлганлиги билан ажралиб туради. Еттита амлоққа бўлинган ушбу беклик таркибида 125 та қишлоқ бўлиб[5], уларнинг сезиларли бир қисмини Бухоро амирлиги даврида ўтrockлашган аҳоли гуруҳлари ташкил этган. Бу фикрни ҳар бир амлоқ таркибида кўчманчи ўзбеклар[6] билан боғлиқ ўнлаб қишлоқ номлари ташкил этиши тасдиқлайди[7]. Хусусан, Чироқчи вилоятининг шимолий қисмидаги Беш-чашма амлоқида 32 та қишлоқ жойлашган бўлиб, уларнинг кўпчилигида сарой уруғига, Бекламиш амлоқида уз уруғига, Чиял амлоқида қутчи уруғига, қолган амлоқларда эса асосан чуют, сарой ва қутчи уруғига алоқадор аҳоли вакиллари истиқомат қилишган. Шунингдек, Чироқчи вилоятидаги айрим қишлоқларда қипчоқ, уйшун, манғит, қалмоқ, санқли, ачамайли, қирғиз, жуз каби ўзбек уруғлари вакиллари яшаган. Буни юқорида келтирилган Бухоро амирлиги даврида тузилган ҳужжатларда учрайдиган қишлоқ номлари ҳам тасдиқлаб турибди (қар. 1-илова). Шу ўринда айтиб ўтиш керак, Чироқчи вилоятидаги ҳар бир амлоқни ушбу уруғларга мансуб амлоқдорлар бошқаришган.

Қизиғи шундаки, XX аср ўрталарида йиғилган этнографик ва этнолингвистик маълумотларга кўра, Чироқчи туманида Кўкдала ва Бегламиш қишлоқлар мажмуасидаги ўнлаб қишлоқларда аҳоли ўз аجدодлари ўзбекларнинг “уз” (маҳаллий аҳоли “ыз” деб ҳам талаффуз қилишади) уруғининг 4 та тармоғи (даҳа ёки тўп)га мансуб деб билишган. Улар қуйидагича Ҳардури ва Шўрбозор қишлоқларида – мирза даҳаси, Хушали, Ўтамали, Талоқтепа қишлоқларида – чибот даҳаси, Олатўн ва Бегламишнинг айрим қишлоқларида – олатўн даҳаси, Сўфи қишлоғи ва Кўкдаланинг айрим маҳаллаларида – сўпи даҳасига тегишли эканини қайд этишган. Шу билан бирга, Кўкдала қишлоқлар мажмуасида энг йирик қишлоқ

ва иқтисодий марказ бўлган Кўкдала қишлоғида ушбу 4 та даҳа (тўп)нинг ўз маҳаллалари бўлган[8].

Чироқчи беклигида ўзбекларнинг сарой, чуют, кутчи (куччи), уз каби йирик сонли уруғлари билан бирга қиёни, барлос, манғит, найман-сарой, қирғиз, қазаяқли, уйшун каби нисбатан кичик уруғлари ҳам бўлган[9]. Шунингдек, бекликда алоҳида ижтимоий тоифа – хўжалар ҳам яшаб, улар асосан тоғлик ҳудудда – Тарағай, Қалқама каби қишлоқларда аҳолининг бир қисмини ташкил этган. Эътиборли томони шундаки, Бухоро амирлигида сиёсий жиҳатдан фаол уруғлар – манғит, кенагас, кўнғирот каби ўзбек уруғлари камчиликни ташкил этиб, фақатгина айрим қишлоқларда уларни учратиш мумкин бўлган. Чироқчи беклигининг Чиял амлоклигига қарашли Ўймовут қишлоғида манғитлар яшаган бўлса, Чироқчи беклигининг маъмурий маркази – Чироқчи шаҳарчаси ва атрофларида кенагасларнинг бир тармоғи деб ҳисобланган чуют (чуйут)лар истиқомат қилган. Бекликда қовчин, батош, қарлуқ, қатағон деб аталган йирик ўзбек уруғлари қайд этилмаган. Ҳолбуки, Қашқадарё воҳасидаги бошқа бекликларда ушбу уруғлар вакиллари яшайдиган қишлоқлар анча кўпчиликни ташкил этган[10].

Кўнғирот уруғи вакиллари Чироқчи беклигида деярли ўзларининг алоҳида қишлоғига эга бўлмай, айрим қишлоқларда бошқа ўзбек уруғлари орасида бир неча хонадон бўлиб яшаганлар. Улар бекликнинг шарқий чеккасидаги Лангар тоғи ёнбағрида қиёни ва барлос уруғлари билан бирга яшаб, аҳолининг сезиларли бир қисмини ташкил этган бўлса, бекликнинг ғарбий чеккасидаги Ашурбека (Ҳардури) қишлоғида бир неча оилалардан иборат бўлиб, уз уруғининг бир қисмига айлана борган. Ҳардурилик аҳоли орасида ҳозиргача кўнғиротлардан чиққан Оқман-полвон деган машҳур курашчининг Бухоро амирлари даврида Бухорога бориб, амирнинг барча полвонларини йиқитгани ҳақида хотиралар сақланиб қолган бўлиб, унинг авлодлари ҳозирги кунда Ҳардури ва Кўкдала қишлоқларида бир неча ўнлаб оилани ташкил этадилар.

Юқорида айтиб ўтилганидек, манғитлар Чироқчи беклигида камчилик бўлишса-да, уз уруғи манғитларнинг бир тармоғи сифатида қайд этилган маълумотлар ҳам учрайди. Эҳтимол, узлар бекликнинг Қарши беклигига яқин ҳудудларида – Бегламиш амлоклигида яшаб, Қарши беклигининг манғит қишлоқлари – Гувалак, Некузга яқин жойлашганлиги ёки бўлмаса, Бухоро амирларининг манғит уруғларини Қарши воҳасига кўчиришлари жараёнида уларга кўшилиб Нурота ва Зарафшон томонлардан уз уруғи вакиллариининг ҳам кўчишлари жараёнида ўзаро иттифоқчи уруғларга айланиши жараёни юз берганлиги масаласи кўндаланг туради.

Бу даврда Қашқадарё воҳасининг бошқа жойларига нисбатан Чироқчи вилояти аҳолиси этник жиҳатдан бир хиллик касб этиб, аҳолининг кўпчилигини ўзбеклар ташкил этган. Фақатгина айрим қишлоқларда тожик ва араб аҳоли вакиллари истиқомат қилишган. Чироқчи амирликда аҳолисининг катта кўпчилигини чорвадор аҳоли ташкил этиши билан алоҳида ажралиб турган.

Чироқчи беклиги аҳолисининг ижтимоий-иқтисодий турмуш тарзи ва маиший ҳаётида чорвадорлик устуворлик қилиб, бу ернинг фақатгина тоғ ва тоғолди ҳудудларида, шунингдек, Қашқадарё дарёсининг юқори оқимидаги сув билан таъминланадиган қисмида деҳқончилик ва боғдорчилик билан шуғулланилган. Хусусан, Лангар тоғи ёнбағридаги Қалқама, Тарағай, Қуруқсой қишлоқларида, беклик маркази – Чироқчи кўрғони ва атрофларида, шунингдек, Самарқанд вилоятининг Жом қишлоғига яқин жойлашган Беш-чашма амлоклигида сув бирмунча мўл бўлиб, аҳоли маҳаллий аҳамиятга эга деҳқончилик ва боғдорчилик маҳсулотлари етиштирган. Аҳолининг катта қисми эса чорва маҳсулотлари – гўшт, тери, жун, гилам, сут-қатиқ ва ҳоказоларни тайёрлаб беклик ичида ва қўшни ҳудудларда сотиш билан кун кечиришган. Айниқса, бекликда гилам тўқиш ва уни сотиш орқали кўпчилик оила кун кечирган[11]. Бу ерда гиламнинг “жулқирс”, “холт-гилам”, “напрач”, Бекликда кенг яйловларнинг борлиги бу ҳудуд аҳолисининг айрим ҳолатларни айтмаганда анча бой яшашини таъминлаган.

Чироқчи беклигидаги қишлоқларнинг сезиларли бир қисмида оқар сувлар бўлмаган. Шу боис аҳоли асосан ердан чуқур қилиб қазилган қудуқлардан сув тортиб олиш орқали ўз эҳтиёжларини қондирган, яъни овқат тайёрлаш, ювиниш, мол-ҳолини сув билан таъминлаш ва қисман экинларни суғориш каби ишларда қудуқлардан кенг фойдаланилган. “Евреинов”нинг ёзишича, Чироқчи беклигида йўлда оқар сув бўлмаган жойда, яъни Умакайдан Қашқадарёга қадар яхши сувли қудуқлар кўп. Қудуқларнинг чуқурлиги ҳар хил: Чиялда 10-15 аршин бўлса, қудуқ Умакайга яқинроқ бўлса, шунчалик чуқурроқ бўлади ва 25 аршиндан Шўр-қудуқда аста-секин 40, ҳатто 50 аршингача етади. Уларнинг деярли ҳар бири алоҳида-алоҳида сув билан таъминланиб, қунига 1000-2000 қўйни сув билан таъминлаган. Қудуқларнинг аксарияти бир-бирига яқин ёки гуруҳ-гуруҳ жойлашганлиги сабабли, ҳатто нисбатан катта қарвонлар ёки йўловчилар гуруҳи ҳам ушбу йўл бўйлаб ҳаракатланаётганда сув танқислигига дуч келинмаган[12]. Қудуқлардан фойдаланишда қийинчилик шундан иборат бўлганки, ушбу қудуқларнинг деярли барчасида ёғоч қопламалар мавжуд бўлмай, қудуқ девори табиий тупроқдан иборат бўлган. Бу эса айрим ҳолларда табиат ёки инсон омили туфайли қудуқ сувининг ярқисиз ҳолга келиб қолишига сабаб бўлган. Айниқса, ёмғир ва қор ёғиши натижасида қудуқ тубига тупроқ ўпирилиб тушиши қудуқ сувидан фойдаланишни қийинлаштирган.

Чироқчи беклигида дашт ўтлари, шунингдек, гўнг (таппи, чалма) бутун йўлда ёқилғи сифатида хизмат қилган. Гарчи ўрмон ёки зич дарахтзорларнинг йўқлиги сабабли бу ҳудудда дарахт шох-шаббаларидан фойдаланиш унчалик кенг ёйилмаган бўлса-да, маҳаллий аҳоли Қашқадарё дарёсига яқинлашган сари бу ҳолат яхши томонга ўзгариб борган. Яъни Қашқадарё ҳавзасидаги қишлоқларда ёқилғи учун ўтин топишда унчалик қийналишмаган, чунки бу ерларда дарахтлар нисбатан кўп бўлган. Чироқчи беклигидаги даштларда эса маҳаллий аҳоли орасида янтоқ, қаррак (тикан), бурган ва қўзиқулоқ деб номланадиган ўсимликлардан ёқилғи учун фойдаланишган. Янтоқ асосан Қашқадарёнинг ўнг қирғоғида ўсиб, бу ерда аҳоли қиш учун уни кенг миқёсда захиралаган. Янтоқ Чиял-сой бўйлаб сезиларли миқдорда ўсади. Сўнгра бутун дашт бўйлаб бурган, қаррак (қучли шамолда илдизи узилиб, дашт бўйлаб шошаётган думалоқ буталар ичида ўсадиган ўсимлик), қўзи-қулоқ ва жинжак деб аталган бутасимон ўсимликлар ҳам ёқилғи учун ишлатилган. Бу ўтларнинг барчаси фақат қуруқ ҳолда гулхан учун яхши бўлиб, ёнилғи учун шувоқ ўтининг яна бир пояси ва қалин илдизи ишлатилган. Унинг илдизи ёрқин ёнган ва қучли иссиқлик берган.

Ушбу дашт ўтларининг баъзилари оловга киришдан олдин чорва учун озуқа бўлиб хизмат қилади. Дарҳақиқат, янтоқни қиш олдида туялар, қисман қўй ва эчкилар ейди. Янтоқни эшак, от ва қорамол емайди. Шувоқ текис ерда ўсади. Жинжак кўпроқ эчкилар, қўй ва отлар ейди. Шу билан бирга, жинжак поясини ёқилғи сифатида ишлатилади. Кейин ўтлар чорва учун озуқа бўлиб хизмат қилади: кўпроқ экин майдонларида ўсадиган ва ташқи кўриниши бруганга ўхшаш шўра, қора ерларда ва экинзорларда, сувга яқин жойда ўсадиган “ажирик”; унинг узун, тор, яшил барги бор. Бу чорва учун энг сеvimли ўт бўлиб, моллар нафақат унинг барги ва поясини, балки бутун илдизини ҳам туёқлари билан қазиб олиб ейди[13].

Чироқчи беклигидан ўтган сайёҳларнинг ёзишича, янтоқ, жинжак, шувоқ, бурган каби ўтлар нисбатан кўп бўлиб, уларни ҳар доим даштда топиш мумкин. Баҳорда дашт чорва моллари томонидан жуда яхши кўрилган барча навлари – майда ўтлар билан қопланган, уларнинг илдизлари ерга чуқур ўтирмайди, кейин май ва июнь ойининг бошларида жазирама қуёш уларни ёқиб юборади.

Жомдан Қаршигача, Шўр-қудуқ ва Бегламиш қишлоқлари орқали ўтадиган йўлнинг умумий йўналиши жануби-ғарбий йўналишда бўлиб, узунлиги 86 верст бўлган. Йўл қудуқлар бўйлаб ўтганда 81 верст масофани ташкил этган. Йўлнинг кенглиги ҳамма жойда аравалар ва тўпларни олиб ҳаракатланиши учун етарли бўлиб, уни фақат бир неча жойлардагина кенгайтириш керак бўлади.

Ушбу йўналишнинг Шўр-кудукдан бошланган қисми Кўнғир-тов тоғларигача бўлган масофа бирмунча қирлардан иборат бўлиб, араваларнинг ҳаракатланишида унчалик қийинчилик туғдирмаган.

4.Хулосалар:

Хуллас, Чироқчи беклиги аҳолисининг хўжалик турмуш тарзи ва иқтисодий-маиший ҳаёти билан қисқача танишиб чиқиш орқали шу пайтгача кам ўрганилган ушбу маъмурий-сиёсий бирлик тарихи борасида муайян тасаввур ва билимларга эга бўлиш мумкин. Бухоро амирлигининг даштлик ҳудудларидан бири бўлиб, аҳолиси асосан чорвачилик билан шуғулланган ушбу беклик XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида кўплаб ижтимоий-сиёсий ва этномаданий жараёнларда иштирок этган. Бу даврда бекликда аҳолининг изчил равишда ўтроқлашувга ўтиш юз бериши билан бирга бир неча ўнлаб қишлоқлар пайдо бўлиб, аҳоли сонининг ошишига олиб келган. XX аср бошларига келиб Чироқчи беклиги нафақат Қашқадарё воҳасида, балки Бухоро амирлигидаги ўнлаб бекликлар орасида нисбатан аҳолиси кўп ҳудудлардан бирига айланган.

2-илова. XIX аср бошлари – XX аср бошларида Самарқанд – Қарши ва Ғузор бекликлари орасидаги асосий йўналишлар (йўл ва бекатлар) (Евреинов маълумотлари бўйича)

Вилоят ва бекликлар	Уезд ёки волослар	Бекатлар номи	Масофаси (верст.)
Самарқанд	Самарқанд	Самарқанд шаҳри	
	Катта-қўрғон	Тор-ариқ қишлоғи	25
		Жом йўли	40
Чироқчи	Чиял	Сой – Чиш – Кончи (Умакай, Араб-банди ва Хонабанд орқали)	34
Қарши	Чим	Кишл. Чим (через Чияль кишл., мимо Дафты-Кудука и Арык-ачкана).	39
Ғузор		Ғузор шаҳри	26
		Жами верст	164
Самарқанд	Самарқанд.	Самарқанд шаҳри	
	Катта-қўрғон	Тор-ариқ қишлоғи	26
		Жом йўли	40
Чироқчи	Чиял	Сой – Чиш – Кончи (Умокай, Шўр-кудук орқали).	82
Қарши	Чим	Чим қишлоғи (Тўқмор, Гала-кудук, Азлар, Қора-тепа ва Чим-қўрғон).	43
Ғузор		Ғузор шаҳри	26
		Жами верст	166

3-илова. Самарқанддан Ғузоргача аравада бориладиган йўллар йўналиши

Вилоят бекликлар	ёки	Уезд ёки волослар	Бекатлар номи	Масофа (верст)
Самарқанд		Самарқанд	Самарқанд шаҳри	
	Катта-қўрғон		Жума-бозор қишлоғи	27
			Ажирим	23
Чироқчи		Беш-чашма	Айритом	35
Қарши	Қарши		Алача-боб сой	35
			Қарши шаҳри	32
	Хонобод		Янги-кент қишлоғи	23
			Ғузор шаҳри	21

	Жами верст.	196
--	-------------	-----

4-илова. Самарқанддан Жомгача арава ва Жомдан Қаршигача бўлган юк йўллари

Вилоят ёки бекликлар	Уезд ёки волостлар	Бекатлар номи	Масофа (верст)
Самарқанд	Самарқанд	Самарқанд шаҳри	
	Катта-қўрғон	Тор-ариқ қишлоғи	25
		Жом йўли	40
Чирокчи	Чияльской.	Бегламиш (масжид)	45
Қарши		Қарши шаҳри	43
		Жами верст.	153

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Материалы по районированию Средней Азии. Кн.1: Территория и населения Бухары и Хорезма. Часть 1: Бухара. – Т.: Туркпечать, 1926. – Б. 63-64; Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX - начало XX в.) / Материалы к исторической географии Средней Азии. Под. Ред. А.Р. Мухаммеджанова. – Т.: Университет, 2001. – С. 4, 10-11. (Materials on the regionalization of Central Asia. Book 1: Territory and population of Bukhara and Khorezm. Part 1: Bukhara. - T.: Turkpechat, 1926. - B. 63-64; Settlements of the Emirate of Bukhara (late XIX - early XX century) / Materials for the historical geography of Central Asia. Under. Ed. A.R. Mukhammadzhanov. - T.: University, 2001. – P. 4, 10-11.)
2. Евреинов. Рекогносцировка пути через Джамский перевал на Гузар и на Карши. 1887 г. // Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии, Вып. XXXVI. – СПб. 1888. – С. 112-147. (Evreinov. Reconnaissance of the route through the Jam pass to Guzar and Karshi. 1887 // Collection of geographical, topographic and statistical materials on Asia, Vol. XXXVI. - St. Petersburg. 1888. – P. 112-147.)
3. Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX - начало XX в. – С. 307. (Settlements of the Emirate of Bukhara (late 19th - early 20th centuries). – P. 307.)
4. Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX - начало XX в.) ..., с. 307. (Settlements of the Emirate of Bukhara (late 19th - early 20th centuries) ..., p. 307.)
5. Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX - начало XX в.) ..., с. 307. (Settlements of the Emirate of Bukhara (late 19th - early 20th centuries) ..., p. 307.)
6. Султанов Т.И. Опыт анализа традиционных списков 92 «племен илатийа» // Средняя Азия в древности и средневековье. – М.: Наука, 1977. – С. 165-176. (Sultanov T.I. Experience in the analysis of traditional lists of 92 "Ilatiya tribes" // Central Asia in antiquity and the Middle Ages. – M.: Nauka, 1977. – P. 165-176.)
7. Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX - начало XX в.) ..., с. 307. (Settlements of the Emirate of Bukhara (late 19th - early 20th centuries) ..., p. 307.)
8. Жўраев Б. Юқори Қашқадарё ўзбек шевалари. – Тошкент: Фан, 1969. – Б. 161-163, 166-167; Нафасов Т. Қашқадарё қишлоқномаси. – Тошкент: Мухаррир, 2009. – Б. 258. (Juraev B. Upper Kashkadare Uzbek dialects. - Tashkent: Fan, 1969. - P. 161-163, 166-167; Nafasov T. Kashkadare village. - Tashkent: Muharrir, 2009. - P. 258.)
9. Жўраев Б. Юқори Қашқадарё ўзбек шевалари. – Б. 161-163, 166-167; (Juraev B. Upper Kashkadare Uzbek dialects. - B. 161-163, 166-167.)
10. Жўраев Б. Юқори Қашқадарё ўзбек шевалари. – Б. 161-167. (Juraev B. Upper Kashkadare Uzbek dialects. - B. 161-167.)
11. Султанов Т.И. Опыт анализа традиционных списков 92 «племен илатийа». – С. 165-176. (Sultanov T.I. Experience in the analysis of traditional lists of 92 "Ilatiya tribes". - S. 165-176.)
12. Ҳакимов А. Қашқадарё вилоятининг анъанавий ҳунармандчилиги // Мозийдан садо. – 2008. – №4. – Б. 4; Давлатова С. Ўзбек анъанавий ҳунармандчилиги тарихий жараёнлар контекстида (Ўзбекистоннинг жанубий вилоятлари мисолида). – Тошкент: Yangi nashr,

2018. - Б. 125. (Khakimov A. Traditional handicrafts of Kashkadarya region // Echo from Maziy. - 2008. - No. 4. - В. 4; Davlatova S. Uzbek traditional handicrafts in the context of historical processes (on the example of the southern regions of Uzbekistan). - Tashkent: New edition, 2018. - P. 125.)
13. Евреинов. Рекогносцировка пути через Джамский перевал на Гузар и на Карши. 1887 г. – С. 112-147. (Evreinov. Reconnaissance of the route through the Jam pass to Guzar and Karshi. 1887 – P. 112-147. (Evreinov. Reconnaissance of the route through the Jam pass to Guzar and Karshi. 1887 - S. 112-147.)

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000